

TA'LIM YOSHDAGI BOLALARINI XALQ OG'ZAKI IJODI

Yuldasheva Kamola Voxidjon qizi

Yoqibjonova Yoqitoy Muzaffarjan qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: ushbu maqola hozirgi katta o'zgarishlar davrida ta'lim-tarbiya oldiga juda muhim vazifalar qo'yilgan. Bu vazifalarni amalga oshirishda o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy yetukligini oshirish, o'zlikni anglashga qaratilgan madaniy merosimiz bilan tanishtirish muhim o'rin tutadi

Kalit so'zi: Til Nutq ,o'stirish, metod, pedagog, fan, sifati, voqelik, ikkinchi, signal, tizimi, sifatida

**ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА
ПРИМЕРАХ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА**

Юлдашева Камола Вохиджон кизи

Ёкибжонова Ёкитой Музаффарджан кызы

Студент Кокандского государственного педагогического института

Аннотация; эта статья ставит перед воспитанием очень важные задачи в нынешний период больших успехов. При выполнении этих задач важно повысить морально-нравственную зрелость охотников, познакомить их с нашим культурным наследием, направленным на понимание охоты

Ключевое слово; язык как реч, воспитание, метод, воспитатель, наука, качество, реальность, секунда, сигнал, система.

**RAISING CHILDREN OF PRESCHOOL AGE THROUGH SAMPLES OF
FOLK ORAL CREATIVITY**

Yuldasheva Kamola Voxidjon qizi

Yakibzhonova Yakitoy Muzaffarjan's daughter

Student of the Kokand State Pedagogical Institute

Annotation: this article adds very important tasks to education during the present great changes. In the implementation of these tasks, increasing the spiritual

and moral maturity of the learners, it is important to familiarize yourself with our cultural heritage aimed at understanding the self

Keyword: Language Speech, cultivation, method, educator, science, quality, reality, second, signal, system.

Hozirgi katta o'zgarishlar davrida ta'lim-tarbiya oldiga juda muhim vazifalar qo'yilgan. Bu vazifalarni amalga oshirishda o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy yetukligini oshirish, o'zlikni anglashga qaratilgan madaniy merosimiz bilan tanishtirish muhim o'rin tutadi. Axloq va axloqiy tarbiya masalasi xalqimizning o'tmish merosimizda ham, bugungi kundagidek asosiy dolzarb mavzu bo'lgan. Chunki, qaysi jamiyatda, qaysi tuzumda bo'lmasin, agar jamiyat a'zolari axloqan barkamol shaxslar bo'lmas, jamiyat taraqqiyoti inqirozga uchraydi. Ilmiy bilimlarning istagan tarmog'ining rivojlanishi o'tmishning shu sohadagi merosi bilan qay darajada boyitilganligiga ko'p jihatdan bog'liqdir. Doston–qissa, hikoya, ta'rif, sarguzasht ma'nolarini anglatadi. U keng tarqalgan etnopedagogik janr bo'lib, xalqning ma'naviy-maishiy qiyofasi, kurashi, axloqiy-estetik qarashlari, adolat, ozodlik, tinchlik, vatanparvarlik, insonparvarlik, do'stlik kabi tarbiyaviy sifatlarni targ'ib etadi. "Alpomish" dostoni bizga vatanparvarlik fazilatlaridan saboq beradi. Odil va haqgo'y bo'lishga. O'z yurtini, oilasi, qo'rg'onini qo'riqlashga, do'sti, ornomusini, ota- bobolarimizning muqaddas mozorlarini har qanday tajovuzlardan saqlashga, ma'naviy- axloqiy pok bo'lishga o'rgatadi. "Alpomish" dostoni ijodiy tafakkurimiz, ma'naviy boyligimizning yorqin namunasi bo'lib, tarixiy ildizlarimizning qanchalik chuqur ekani, xalqimiz qanday muhitda shakllanib, rivojlangani, qiyinchiliklarni qanday yengib chiqqanini yorqin tasvirlab beradi. O'zbek xalq og'zaki ijodida dostonlardan tashqari maqollarning o'rni beqiyosdir. Maqollar odamlarning hayoti va turmushi jarayonida to'plagan tajribalari, dunyoqarashi, o'zi yashab turgan ijtimoiy hayotga bo'lgan munosabati, o'tmish hayoti va uning ibratli saboqlarini, umid va orzularini ifodalaydi. So'z san'atining mahsuli sifatida maqollar ifodalanadi. Maqollar xalq og'zaki ijodining bir turidir. Maqollarda xalqning turmush davomida to'plagan tajribalari natijasida yuzaga kelgan xulosalari ixcham va sodda tarzda bayon etilgan. Alisher Navoiy o'zining

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

ijodiy faoliyatida xalq og'zaki ijodini o'rganib, kishilar hayotida maqolning naqadar muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida to'xtalib shunday baytni yozadi:

Kishiga necha mushkul hol,

Hikmatu aql anga erur halol.

Kimki bilay desang maqolin angla,

Asli bilay desang oni angla. “Maqol” atamasi arabcha “kavlun” – gapirmoq, aytmoq so'zlaridan olingan bo'lib, ommaning muayyan voqea-hodisalar, voqelik haqidagi lo'nda xulosalarini ifodalaydi. Ularda fikr aniq, muayyan mantiqiy izchillikda, ba'zan to'g'ri, ba'zan ko'chma ma'noda ifodalanadi. Maqollardagi berilgan fikrlar faqatgina bitta shaxsga tegishli emas, balki keng xalq ommasiga qaratilgan. Maqollar ixcham, lekin mazmuni bir olam. Maqollarda xalqning orzu-umidlari, ma'naviy-axloqiy qarashlari, muhabbat va nafrat, tarbiyaning barcha qirralari ifodalanadi. Shuning uchun ham bola tarbiyasida, xususan axloq- odobiga ijobiy ta'sir etadi. * Odob – kishining zebu ziynati * Odob – oltindan qimmat * Bola aziz - odobi undan aziz. Topishmoq–deb, bir-biriga o'xshash ikki predmetdan jumboq yasalib, ikkinchisiga xos o'xshash belgilar asosida uni topishga mo'ljallangan she'riy yoki nasriy topshiriqqa aytiladi. Masalan: “Bir parcha patir, olamga tatir” topishmog'ida eng to'yimli ozuqa – patir “Oy” ga o'xshatilgan. Oy ham go'zal, tunda olamni munavvar qiladi. Topishmoqlarning mazmunidan kelib chiqqan holda ularda ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalarining yoritilishini o'rganishimiz mumkin: 1. Tom ustida bir anor, hadding bo'lsa ushlab ol. 2. Uzoq tog'da o't yonar. 3. Uxlab yotar kunduzi, Shomda ochilar ko'zi. 4. To'rt oyoqli, temir tuyoqli. Ertaklarda mo'jiza yoki sarguzasht ma'lum voqea-hodisalarni hayot bilan bog'lab, haqiqat, ozodlik, to'g'rilik, odamiylik, oliyjanoblik g'oyalarini targ'ib etadi. Shuning uchun ular bolani o'ziga ko'proq jalb etadi. Ertaklar ham didaktik, ham tarbiyaviy ahamiyatga egadir. Jumladan: “Chol bilan kampir”, “Bulbuligo'yo”, “Ur to'qmoq”, “Uch og'a-ini botirlar”, “Bo'ri bilan qo'zichoq”, “Baxtli kal” singari ertaklar shular jumlasidandir.

Tez aytishlar- bola tafakkuri va xotirasini takomillashtiradi, topishmoqlar esa aqliy faoliyatni rivojlantiradi. Nonvoy nonni yopar, Nonni novvot deb sotar. Jamila

jiydani joyiga joyladi. Ikki ayiq qayiqqa qaradi, Oq ayiq oldin qaradimi Qarg'a qag'illar qar-qar, Qirni qalin qor qoplar

Toshmat tog'dan tosh tashidi kabi tez aytishlarda gapdagi so'zlar ma'nosini tez anglab olish va ishlatish, bolalar nutqini to'g'ri va burro talaffuz qila olish ko'nikma va malakalarini hosil qilishda katta rol o'ynaydi. Bolalarda uzluksiz mashqlar natijasida hamda mashaqqatli mehnat orqasida tez aytishni yodlab olishga erishishlik xususiyatlari takomillashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi-Toshkent "O'zbekiston" 2008 y.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni Barkamol avlod orzusi-Toshkent "O'zbekiston" 1998 y.
3. Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi Barkamol avlod orzusi- Toshkent "O'zbekiston" 1998
4. Sh. Mirziyoyev. "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bolishi kerak"/O'zbekiston nashriyoti – matbaa ijodiy uyi. Toshkent. 2016.
5. Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch.- T.: Sharq, 2008. 82-b.
6. Zunnunov A. Pedagogika tarixi. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik.- T.: - Sharq. 2000
7. Zunnunov A. Xayrullayev M. O'rta osiyoda pedagogik fikr taraqqiyotidan manbalar. 1996y. 350-b.
8. Mavlonova R va boshqalar. Pedagogika T.: O'qituvchi. 2010 y. 254-263 b.